

Common cold prophylaxis in young people at a ski-camp [in German]

Christa Bessel-Lorck

Med Nov. 1959 Oct 31;44:2126-7.

Medizinische 44:2126-7

PubMed

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13800093>

This document is located at:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6514017>

English translation of this paper was arranged by Harri Hemilä in 2004

harri.hemila@helsinki.fi

<https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila>

This report was translated as background material for research on vitamin C and the common cold

by Harri Hemilä and Elizabeth Chalker, eg.

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD000980.pub4>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc8078152>

<https://hdl.handle.net/10138/225864>

The scanned German text is at the end of this document.

Ritzel (1961) based his work partly on this study by Bessel-Lorck (1959).

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13741912>

Linus Pauling (1971) based his conclusions on vitamin C and the common cold largely on the Ritzel (1961) study:

<https://doi.org/10.1073/pnas.68.11.2678>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc389499>

<https://doi.org/10.1093/ajcn/24.11.1294>

The benefit of vitamin C in this Bessel-Lorck trial may be explained by acute heavy physical stress:

<https://dx.doi.org/10.1055/s-2007-972864>

<https://hdl.handle.net/10138/225881>

<https://doi.org/10.7205/MILMED.169.11.920>

Common Cold Prophylaxis in Young People at a Skiing Camp

Dr. CHRISTA BESSEL-LORCK, Berlin

During the past 25 years since the introduction of synthetic vitamin C into health science much has been learned in the area of vitamin C - metabolism and the therapeutic application of this substance. For example, we know today that ascorbic acid significantly contributes to the promotion of the synthesis of the building materials of supporting tissues, glycoproteins - among which are immunizing factors such as plasma globulin and antibodies. In addition vitamin C contributes to the synthesis of steroid hormones of the NNR [suprarenal cortex] and is particularly significant as a universal metabolic activator.

Thus, vitamin C increases the natural immunity by activating the general and specific defense mechanisms of the RES [reticulo-endothelial system], the humoral cellular resistive powers and the phagocytic potential of the leucocytes. If when inadequately supplied with ascorbic acid the NNR experiences a rapid depletion of vitamin C as a result of physical or mental strain caused by stress, the result is repercussions to the hormone balance, and a breakdown in the reactive response occurs. Such disorders are most likely to occur in the systems of the young, because during the growing years these systems have a pronounced high need for vitamin C (1).

Scheunert (2) was able to show in his classic studies that, given in sufficiently high dosages, vitamin C prevents illness. Recently, *Miegl* (3) reported on the successful treatment of colds and flu with high dosages of ascorbic acids, confirming thereby earlier reports from other authors.

I, too, had an opportunity last winter to become convinced of the value a cold prophylaxis based on high dosages of vitamin C. I took part in a 14 day ski trip in the Bavarian Forest along with a group of 46 students from a Berlin secondary school (15 girls and 31 boys), all of whom were born in the years 1942 to 1944.

The environmental conditions prevalent at the ski camp differed from those at home. We found ourselves at 1000 meters above sea level, our diet was completely changed (in lieu of potatoes we ate cereals and breads, almost no fruit, and exclusively dry vegetables), and we spent the nights in community sleeping quarters.

The students themselves were responsible for heating the sleeping quarters, using whatever skills they might possess, the result of which was that when they went to bed "tropical" temperatures prevailed. These temperatures often dropped rapidly due to the low outside temperatures. The students frivolously ignored well-intentioned advice to put on sufficient and warm bed clothes, the result of which was that already on the second day of our stay the first cold symptoms began to arrive. The problem was exacerbated by the unaccustomed altitude and the equally strange unfamiliar skiing activities. During the first

few days the weather was distinctly unfriendly; snow storms prevailed. The participants – most of whom were novices on the slopes – were completely drenched following a great number of falls per day. Accordingly, the conditions for upper respiratory infections were very favorable.

After my experiences during three previous ski trips with students, it appeared advisable to me to implement a prophylaxis against the colds that had to be anticipated. Past experience had shown that actual ski injuries play a role that is subordinate to that of colds. The medical care involved mainly bedridden patients who suffered from infection induced fevers which because of the changed living conditions, took a long time to dissipate in spite of the intensive, therapeutic measures that were taken. In addition, those who were ill posed a continuous threat to those who were not, and hardly anyone who shared sleeping quarters with someone who had a cold was spared. It is understandable that such cold outbreaks have a serious adverse effect upon the fun and purpose of such a trip – both of which are badly needed by big city children. Serious consideration had already been given to not undertaking such trips in the future.

Based upon previous extensive experience with the prophylactic administration of vitamin C, it appeared to us that a trial in this regard was in order, particularly in view of the fact that with the introduction of Redoxon® tablets containing 1 g. (effervescent tablet¹) it had become possible to administer high doses of vitamin C easily and comfortably.

Before we began the trip the vitamin C saturation point of each of the young people was checked by titration of the urine with dichlorophenolindophenol (“Roche”). In only two cases was there a distinct vitamin C deficiency.

When we started our trip, four (of 46) of the students unmistakably already had colds. Seven students had had infections that had abated 3 days before our departure; in the case of one girl a cold could be considered to have just ended. Consequently, we departed with 12 subjects who, in the change of milieu that was to be anticipated, provided the initial basis for a solid outbreak of infections. This appeared to be the case, because according to my experiences in previous years just such infections that had just been overcome always reignited very quickly.

In order to be able to adequately evaluate the effects of administering the vitamin C, the following experimental design was set up:

1. Group 1: 26 young people received 1 effervescent tablet (= 1 g. vitamin C) daily beginning on the first travel day and ending on the 7th day of the stay.
2. Group 2: 20 young people received 1 effervescent tablet daily beginning on the 8th day of the stay and ending at the end of the trip.

Other than Redoxon® no medications were administered during the entire trip.

¹ Deutsche Hoffmann-La Roche AG., Grenzach/Baden

Results

Group 1: Among the 26 young people, 2 were found who had active colds. These two received 2 g. Redoxon® daily for 4 days, all of the other young people, among whom were 4 of the 7 students whose infection had just abated, received 1 g. daily.

Only one boy had a light cold that manifested itself on the 3rd day following the start of the trip. This cold was treated for 4 days with an increased dose of vitamin C (2 g. per day). A second student complained on the 4th day of difficulties in swallowing. The only symptoms were reddening of the tonsillar ring and the tonsils. This locally limited condition was attributed to breathing through the mouth and – as was later admitted – sucking on snow.

Because of the administration of the vitamin C, all of the “sick ones” felt vigorous and fully capable of engaging in physical activities. None was bedridden and none of those in beds neighboring this trial group became infected.

It seems to me to be worth noting in this regard that of these 26 young people only 14 slept at home in unheated rooms, 12 of whom slept with a window open even in winter. Of the 6 carriers of infection 5 lived in centrally heated apartments.

Group 2: As was to be expected the results with regard to these 20 young people were completely different. The general condition of those who were already bothered at the start of the trip with runny noses, coughing, etc. (4 had full blown colds, 3 had had infections that had abated) had become worse in the meantime. Two of the students had lain in bed for one or more days. All of them displayed a lack of interest in physical activity. In addition, three new cases of colds were recorded so that nearly half from this group could be identified as no longer healthy.

These 9 young people at this stage received 2 g. of Redoxon® per day over a 4 day period. In only 24 hours significant improvement was noted, and this in the cases of those who were most heavily affected (similar to Miegls [3] results), and also with regard to the remaining 7 afflicted young people no more feelings of tiredness were present on the 2nd day after therapy was begun. All of them again took part in the skiing, which must be considered a therapeutic success.

However, although vitamin C continued to be administered on the 3rd and 4th day after the trial had begun, 3 new colds developed in 3 of the young people in this group. It is significant that these 3 young people were bed neighbors; probably, too, the duration of the prophylaxis was too short to create adequate resistance. In these cases, too, the symptoms were quickly dissipated with daily doses of 2 g. of vitamin C.

Of this group, 18 live at home in centrally heated premises; 8 sleep in cold rooms, 9 with an open window.

In one case the therapeutic attempts to eliminate the upper respiratory infection with high levels of vitamin C failed. This girl already had a subliminal cold when we started our trip, and in spite of daily doses of 2 g. of vitamin C during the entire trip the cold developed fully and had not yet abated during the return trip. If she had been at home this girl probably would have missed school, whereas here she felt herself to be fully capable and did not miss a day of skiing.

Nine young people from the two groups informed us spontaneously that they considered themselves to be in good shape during the period of trial. If we compare the physical feats accomplished by all participants in this ski camp with those of the participants in the previous year we must characterize them as far above average.

An involuntary experiment toward the end of the stay had a very impressive outcome. Six subjects in the second trial group, who were unable to participate in the skiing due to leg injuries, were surprised during a walk by a sudden drop in temperature and a heavy storm. A planned half-hour stroll through the snow turned into a six and one-half hour trek that included two long climbs. All involved survived this extraordinary stress without any particular symptoms of fatigue even on the following day. Not one of them caught a cold.

The results show that we were able to successfully implement the attempt to achieve a high reduction in morbidity by means of high doses of vitamins, in a situation wherein young people were placed in completely changed environmental conditions and the threat posed by colds was great.

The pleasant way of administering the vitamin C in the form of Redoxon® effervescent tablets proved to be particularly successful.

Summary

Given to a group of 46 young people from a Berlin secondary school on the occasion of a skiing trip in the Bavarian Forest, high doses of vitamin C for the prophylaxis of flu and cold proved to be very efficacious.

One group of the young people (26 subjects) received 1 g of Redoxon® (= 1 effervescent tablet) daily during the first 9 days. Under this regimen only one student became sick.

In the second trial group (20 subjects) the prophylaxis did not begin until the 9th day. At this point in time 9 students were already sick with upper respiratory infections; and three others became infected within the first three days after the trial began. All of those who were sick were treated with 2 g. of vitamin C per day. Within just 24 hours a rapid improvement in the general condition was evident so that elevated physical demands were met without particular difficulty.

All subjects displayed a significant increase in their capacity to perform physical activities while being treated with vitamin C.

References in the Literature

- (1) Lachner, O. und Nagler, W.: Wien. Med. Wschr. 108: 22, 485-487 (1958).
- (2) Scheunert, A. Internat, Zschr. Vitaminforsch. 20, 374-386 (1949).
- (3) Miegl, H.: Neue Z. ärztl. Fortbild. 48: 2, 118-120 (1959).

(Anschrift der Verfasserin: Berlin-Steglitz, Schloßstraße 26.)

Erkältungsprophylaxe bei Jugendlichen im Skilager

Dr. CHRISTA BESSEL-LORCK, Berlin

Die vergangenen 25 Jahre haben nach Einführung des synthetischen Vitamins C in die Heilkunde zahlreiche wichtige Erkenntnisse auf dem Gebiet des Vitamin-C-Stoffwechsels und der therapeutischen Anwendung dieses Wirkstoffes gebracht. So weiß man heute, daß die Ascorbinsäure zur Förderung der Synthese der Aufbaustoffe der Stützgewebe, der Glykoproteide — zu denen auch immunisierende Faktoren wie Plasmaglobulin und Antikörper zählen — wesentlich beiträgt. Das Vitamin C ist weiterhin an der Synthese der Steroidhormone der NNR beteiligt und hat eine besondere Bedeutung als universeller Aktivator des Zellstoffwechsels.

Somit bewirkt Vitamin C eine Steigerung der natürlichen Abwehrbereitschaft durch Aktivierung der allgemeinen und spezifischen Abwehrfunktionen des RES, der humoral zellulären Abwehrkräfte und des phagozytären Potentials der Leukozyten. Verarmt die NNR infolge körperlicher oder psychischer Belastung im Sinne eines Stress bei ungenügender Ascorbinsäureversorgung schnell an Vitamin C, so sind Rückwirkungen auf den Hormonhaushalt die Folge; es kommt zum Erliegen der Anpassungsreaktion. Derartige Störungen machen sich besonders beim jugendlichen Organismus bemerkbar, der im Wachstumsalter einen ausgesprochen hohen Vitamin-C-Bedarf hat (1).

Scheunert (2) konnte in seinen klassischen Untersuchungen zeigen, daß Vitamin C in ausreichend hoher Dosierung krankheitsvorbeugend wirkt. Über die erfolgreiche Behandlung von Erkältungskrankheiten und Grippe mit hohen Ascorbinsäuredosen berichtete jüngst Miegler (3), womit er frühere Mitteilungen anderer Autoren bestätigt.

Auch ich hatte im vergangenen Winter Gelegenheit, mich vom Wert einer Erkältungsprophylaxe mit hohen Dosen Vitamin C zu überzeugen. Mit einer Gruppe von 46 Schülern (15 Mädchen, 31 Jungen) der Geburtsjahrgänge 1942 bis 1944 aus einer Berliner Oberschule nahm ich an einer 14tägigen Skireise in den Bayerischen Wald teil.

Im Gegensatz zum heimischen Milieu herrschten hier andere Umweltsverhältnisse. Wir befanden uns in Höhenlagen von 1000 m über N. N., die Verpflegung war völlig anders (anstelle von Kartoffeln traten Teigwaren und Brot, fast kein Obst und ausschließlich Trockengemüse), und übernachtet wurde in Gemeinschaftsschlafräumen.

Die Schlafsäle mußten von den Schülern selbst mit mehr oder weniger Geschick geheizt werden, was zur Folge hatte, daß beim Zubettgehen „tropische“ Temperaturen herrschten, die dann häufig infolge der tiefen Außentemperatur rasch absanken. Wohlwollende Ratschläge, ausreichend warme Bettbekleidung anzulegen, wurden leichtfertig abgetan mit dem Ergebnis, daß bereits am 2. Aufenthaltstag sich die ersten Erkältungssymptome zeigten. Dazu kamen noch die ungewohnte Höhe und die ebenso fremde Betätigung auf Skiern. Das Wetter war in den ersten Tagen ausgesprochen unfreundlich, es herrschten Schneestürme. Die Teilnehmer — vorwiegend Neu-

linge auf den Brettern — waren nachher infolge zahlreicher Stürze mehrmals am Tag völlig durchnäßt. Die Voraussetzungen für grippale Infekte waren demnach sehr günstig.

Nach den Erfahrungen bei drei vorangegangenen Skireisen mit Schülern schien es mir angezeigt, eine Prophylaxe gegen diese zu erwartenden Erkältungskrankheiten durchzuführen. Es hatte sich früher schon gezeigt, daß die eigentlichen Ski-Verletzungen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Die ärztliche Betreuung erstreckte sich vorwiegend auf bettlägerige Kranke mit fieberhaften Infekten, die, bedingt durch die veränderten Lebensbedingungen, trotz intensiver therapeutischer Maßnahmen nur sehr langsam abklagen. Dazu bildeten die Kranken eine ständige Gefahr für die noch Gesunden, und es blieb kaum einer in einem mit Grippe verseuchten Schlafsaal verschont. Verständlich, daß derartige Erkältungswellen Freude und Sinn einer solchen Reise — die ja besonders für Großstadtkinder wünschenswert ist — sehr beeinträchtigen, und es war bereits ernsthaft erwogen worden, auf solche Unternehmungen künftig zu verzichten.

Aufgrund der bisherigen umfangreichen Erfahrungen mit prophylaktischen Gaben von Vitamin C schien uns ein derartiger Versuch angezeigt, zumal mit der Einführung von Redoxon® Tabletten zu 1 g (Brausetabletten*) eine Darreichung hoher Vitamin-C-Dosen auf angenehme und bequeme Weise möglich ist.

Vor Beginn der Reise wurden alle Jugendlichen auf ihre Vitamin-C-Absättigung durch Titration des Urins mit Dichlorphenolindophenol „Roche“) untersucht. Nur in 2 Fällen bestand ein ausgesprochenes Vitamin-C-Defizit. — Bei Antritt der Fahrt hatten vier (von 46) Schüler eine einwandfreie Erkältung. In 7 Fällen war ein Infekt vorausgegangen, der 3 Tage vor der Abreise abgeklungen war; bei einem Mädchen konnte ein Schnupfen gerade als beendet angesehen werden. Wir fuhren also mit 12 Probanden ab, die unter dem zu erwartenden Milieuwechsel die Ausgangsbasis für eine solide Infektionswelle gegeben hätten. Denn nach meinen Erfahrungen in den vorangegangenen Jahren flackerten derartige gerade überstandene Infekte stets sehr rasch wieder auf.

Um den Effekt der Vitamin-C-Gaben hinreichend sicher beurteilen zu können, wurde folgender Versuchsplan festgelegt:

1. Gruppe 1: 26 Jugendliche erhielten vom ersten Reisetag an bis zum 7. Aufenthaltstag tgl. 1 Brausetablette (= 1 g Vitamin C).
2. Gruppe 2: 20 Jugendliche erhielten vom 8. Aufenthaltstag an bis zum Ende der Fahrt tgl. 1 Brausetablette.

Außer Redoxon wurden während der ganzen Reise keine anderen Medikamente verabreicht.

Ergebnisse

Gruppe 1: Unter den 26 Jugendlichen befanden sich 2 floride Erkältungskranke. Diese beiden erhielten 4 Tage

* Deutsche Hoffmann-La Roche AG., Grenzach/Baden.

lang tgl. 2 g Redoxon, alle übrigen — darunter auch 4 von 7 Schülern, bei denen der Infekt gerade abgeklungen war — tgl. 1 g.

Nur bei einem Jungen trat am 3. Tag nach Reisebeginn eine leichte Erkältung auf, die mit 4tägiger erhöhter Vitamin-C-Dosis (2 g pro die) behandelt wurde. Ein zweiter Schüler klagte am 4. Tag über Schluckbeschwerden. Außer starker Rötung des Rachenrings und der Tonsillen waren aber keine weiteren Symptome vorhanden. Diese örtlich umschriebene Affektion war auf die Mundatmung und — wie später eingestanden — auf Schneelutschen zurückzuführen.

Alle „Kranken“ fühlten sich durch die Vitamin-C-Gaben frisch und körperlich voll leistungsfähig; keiner war bettlägerig und Bettnachbarn in dieser Versuchsreihe wurden nicht angesteckt.

Erwähnenswert erscheint mir in diesem Zusammenhang, daß von diesen 26 Jugendlichen zu Hause nur 14 in ungeheizten Räumen, davon 12 auch im Winter bei offenem Fenster schlafen. Von den 6 Infektträgern stammen 5 aus zentralbeheizten Wohnungen.

Gruppe 2: Wie zu erwarten, fielen bei diesen 20 Jugendlichen die Ergebnisse völlig anders aus. Das Allgemeinbefinden der bereits bei Fahrtbeginn mit Schnupfen, Husten etc. Belasteten (4mal einwandfreie Erkältung, 3mal Infekt abgeklungen) hatte sich inzwischen bereits verschlechtert; 2 der Schüler hatten für einen oder mehrere Tage bereits zu Bett gelegen. Sie zeigten alle keine große Tendenz zu körperlicher Betätigung. — Hinzu kamen drei frische Erkältungsfälle, so daß nahezu die Hälfte aus dieser Gruppe als nicht mehr gesund zu bezeichnen waren.

Diese 9 Jugendlichen erhielten nunmehr 4 Tage lang 2 g Redoxon pro die. Schon nach 24 Std. trat — gerade bei den am stärksten Betroffenen (2 Fälle) — deutliche Besserung ein (in Analogie zu Mieg l [3]), und auch bei den übrigen 7 Erkrankten waren am 2. Tag nach Therapiebeginn keine Ermüdungserscheinungen mehr vorhanden. Alle nahmen wieder am Skilaufen teil, was als therapeutischer Erfolg zu werten ist.

Allerdings traten in dieser Gruppe trotz laufender Vitamin-C-Zufuhr am 3. und 4. Tag nach Versuchsbeginn bei 3 Jungen neue Erkältungen auf. Bezeichnend ist, daß es sich hierbei um Bettnachbarn handelte; wahrscheinlich war auch die Dauer der Prophylaxe zu kurz, um ausreichende Resistenz zu schaffen. Auch in diesen Fällen konnten die Erscheinungen mit Tagesgaben von 2 g Vitamin C rasch kupert werden.

Aus dieser Gruppe wohnen 18 zu Hause in zentral-beheizten Räumen; davon schlafen 8 in kalten Zimmern, 9 bei offenem Fenster.

In einem Fall versagten die therapeutischen Bemühungen mit hohen Vitamin-C-Gaben zur Sanierung des grippalen Infektes. Dieses Mädchen hatte schon bei der Abreise eine unterschwellige Erkältung, die trotz täglicher Gaben von 2 g Vitamin C während der ganzen Reise zur Entfaltung kam und auch bei der Rückkehr noch nicht abgeklungen war. Zu Hause hätte es wahrscheinlich in der Schule gefehlt, hier fühlte es sich aber voll leistungsfähig und setzte keinen Tag mit dem Skilaufen aus.

9 Jugendliche aus beiden Gruppen teilten spontan mit, daß sie sich während der Zeit des Versuches „gut in Form“ gefühlt haben. Vergleichen wir aber die von allen Teilnehmern gezeigten sportlichen Leistungen, so sind sie als weit überdurchschnittlich — verglichen mit den Vorjahren — zu bezeichnen.

Ein unfreiwilliges Experiment gegen Ende des Aufenthaltes verlief besonders eindrucksvoll. 6 Probanden aus der zweiten Versuchsgruppe, die wegen Beinverletzungen am Skilaufen nicht teilnehmen konnten, wurden bei einem Spaziergang von einem plötzlich eintretenden Wettersturz mit raschem Absinken der Temperatur und starkem Sturm überrascht. Aus einer geplanten eineinhalbstündigen Schneewanderung wurde ein sechseinhalb Stunden währender Fußmarsch mit zweimaligem längeren Anstieg. Alle überstanden diese außergewöhnliche und für sie völlig ungewohnte Strapaze sehr gut und zeigten auch am nächsten Tag keine besonderen Ermüdungserscheinungen. Keiner hatte sich eine Erkältung zugezogen.

Das Ergebnis zeigt, daß der Versuch, eine Morbiditätssenkung durch hohe Vitamin-C-Gaben zu erreichen, wenn Jugendliche unter völlig veränderte Umweltsbedingungen gestellt werden und die Erkältungsgefahr groß ist, erfolgreich durchgeführt werden konnte.

Die angenehme Darreichungsform des Vitamin C in Form von Redoxon-Brausetabletten hat sich besonders bewährt.

Zusammenfassung

An einer Gruppe von 46 Jugendlichen einer Berliner Oberschule erwiesen sich anlässlich eines Skiaufenthaltes im Bayerischen Wald hohe Gaben von Vitamin C zur Grippe- und Erkältungsprophylaxe sowie zur Erkältungstherapie als sehr wertvoll.

Ein Teil der Jugendlichen (26 Probanden) erhielt während der ersten 9 Tage prophylaktisch täglich 1 g Redoxon (= 1 Brausetablette). Unter dieser Maßnahme erkrankte nur ein Schüler.

Bei der 2. Versuchsserie (20 Probanden) begann die Prophylaxe erst am 9. Tag. Zu diesem Zeitpunkt waren 9 Schüler bereits an einem grippalen Infekt erkrankt; bei drei weiteren kam es in den ersten drei Tagen nach Versuchsbeginn noch zu einem Infekt. Alle Erkrankten wurden mit Tagesdosen von 2 g Vitamin C behandelt. Schon nach 24 Stunden zeigte sich rasche Besserung des Allgemeinbefindens, so daß sogar erhöhte körperliche Anforderungen ohne besondere Schwierigkeiten ertragen wurden.

Alle Probanden zeigten unter der Vitamin-C-Medikation eine wesentliche Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit.

Literatur

- (1) Lachner, O. und Nagler, W.: Wien. Med. Wschr. 108: 22, 485—487 (1958). — (2) Scheunert, A.: Internat. Zschr. Vitaminforsch. 20, 374—386 (1949). — (3) Mieg l, H.: Neue Z. ärztl. Fortbild. 48: 2, 118—120 (1959).

(Anschrift der Verfasserin: Berlin-Steglitz, Schloßstraße 26.)

Kunstdruckbeilage, nicht brechen!

DIE MEDIZINISCHE

BEGRÜNDET VON FRANZ VOLHARD

CHRIFTFLEITUNG:

OZ. DR. E. VOLHARD

OZ. DR. P. MATIS

R. F. KNÜCHEL

JAHRGANG 1959

STUTT GART, 31. OKTOBER 1959 / NR. 44